

SHARQ UYG`ONISH VA TEMURIYLAR RENESSANSI DAVRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669819>

Radjabova Sharabonu Baxtiyor qizi

Buxoro viloyati yuridik texnikumi

Annotatsiya: Maqolada "Temuriylar renessansi" da ma'naviy-ma'rifiy siyosat natijasida bunyod etilgan ulug` saltanatning o`rni va ahamiyati, ilm-fan va madaniyat ravnaqi yo`lida yaratilgan imkoniyatlar haqida bayon etilgan.

Аннотация: В статье описывается роль и значение великой империи, созданной в результате духовно-просветительской политики в «Возрождение Темуридов», возможности, созданные для развития науки и культуры.

Annotation: The article describes the role and significance of the great empire created as a result of spiritual and enlightenment policy in the "Renaissance of the Timurids", the opportunities created for the development of science and culture.

Kalit so'zlar: Dogmatizm, Sxolastika, Ratsionalizm, Irratsionalizm, Temuriylar sulolasi, Buyidlar sulolasi, Mo'g'ullar imperiyasi.

Ключевые слова: догматизм, схоластика, рационализм, иррационализм, династия Тимуридов, династия Буидов, Монгольская империя.

Keywords: Dogmatism, Scholasticism, Rationalism, Irrationalism, Timurid Dynasty, Buyid Dynasty, Mongol Empire.

Uyg'onish davri (Renessans) — Markaziy Osiyo, Eron, Xitoy (9-12 va 15-asrlar) va G'arbiy Yevropada yuz bergan alohida madaniy va tafakkuriy taraqqiyot davri. „Renessans“ atamasi dastlab Italiyadagi madaniy-ma'naviy yuksalish (14-16-asrlar)ga nisbatan qo'llanilgan, uni o'rta asrchilik turg'unligidan yangi davrga o'tish bosqichi deb baholaganlar. Renessansning asosiy alomatlari: tafakkurda va ilm-u ijodda dogmatizm, jaholat va mutaassiblikni yorib o'tib, insonni ulug'lash (qarang Gumanizm), uning iste'dodi, aqliy fikriy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish; antik davr (yunon-rim) madaniyatiga qaytib, uni tiklash, boyitish; cherkov sxolastikasidan qutulib, adabiyot va san'atda dunyoviy go'zallik, hayot taronalarini qizg'in kuylash; inson erki, hurfikrlik uchun kurashish. Buning natijasi o'laroq, ijodiy qudrat va tafakkur kuchini namoyish etadigan

ulug'vor badiiy asarlar, salobatli binolar yaratildi, ilm-fan rivojlandi. Italiyada shoir Petrarka va Dante, rassom Jotto, adib va mutafakkirlar Bokkachcho, Ariosto, Tasso, Byome Renessans g'oyalarning jarchilari bo'lib maydonga chiqadilar. Keyinchalik Michelangelo, Rafael, Shakespeare, Miguelde Cervantes Yevropaning turli mamlakatlarida buni davom ettirdilar. Ammo Renessans, ya'ni Uyg'onish faqat Yevropa hodisasi emas. Dunyo madaniyatini yaxlit olib o'rgangan olimlarning ishlari shuni ko'rsatdiki, Osiyo markazida joylashgan Movarounnahr, Xuroson va Eron Italiyaga qaraganda bir necha asr oldin (9—12-asrlar) ulkan madaniy ko'tarilish yuz bergan, ilm-fan, falsafa, adabiyot kuchli rivojlanib, ilg'or insonparvarlik g'oyalari jamiyat fikrini band etgan, aqliy va ijodiy faollik gurkiragan. Bu davr dunyo ilmida „Musulmon Renessansi“ (A. Mets) yoki „Sharq Uyg'onishi“ (N. I. Konrad) nomi bilan atalib kelinmoqda. Sharq Uyg'onish davrida Yevropa Uyg'onish davrining asosiy belgilari mujassam: jo'shqin ijodiy faoliyat, ulkan bunyodkorlik ishlarining amalga oshirilgani, aqlni hayratga soluvchi bemisr asarlarning yaratilgani shundan dalolat beradi. Sharq Uyg'onish davri ham ulug' allomalar, qomusiy bilim sohiblari, mashhur mutafakkirlarni yetishtirdi. Aniq fanlar sohasida Muhammad Xorazmiy, Abu Bakr Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oniy, Umar Xayyom, Mirzo Ulug'bek jahonshumul kashfiyotlar qildilar. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Ibn Rushd, Muhammad G'azoliy, Nasafiy Aziziddinlarning falsafiy asarlari tafakkur xazinasini boyitdi, olam, odam va jamiyat yaxlitlikda tadqiq etilib, yangi qonuniyatlar ochildi, aqliy bilim ufqlari kengaydi, fozil jamiyat va komil inson nazariyasi chuqur ishlab chiqdi. She'riyatda Abu Abdullo Rudakiy, Abulalo al-Maarriy, Abulqosim Firdavsiy, Jaloliddin Rumiy, Hofiz Sheroziy, Nizomiy Ganjaviy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi daho ijodkorlar yetishib, o'lmas asarlar yaratdilar, ishq-muhabbat, qahramonlik, ozodlik va ezgulikni kuyladilar. Miniatyura rassomchiligida bir necha maktablar shakllandi, bunda Kamoliddin Behzod rasmlari yangi ijodiy yo'nalishga asos soldi. Uyg'onish davri ning yana bir belgisi xalq ruhini ifodalaydigan „Ming bir kecha“, „Kalila va Dimna“, „Qirq vazir“, „To'tinoma“, „Sindbodnoma“, „Jome'ul hikoyot“ kabi qiziqarli sarguzashtlarga to'la, shavq-u zavaq qo'zg'atadigan asarlarning ko'paygani, ikkinchi tomondan „Xamsa“larda bo'lganiday, insoniy ideallarni mujassam etgan hikmat va falsafaga boy umumbashariy g'oyalarning tasvirlanishidir.

Eron va Markaziy Osiyo xalqlari bir necha ming yillik sivilizatsiya tarixiga ega. Zotan, qadimiyati, qadimgi davlatchiligi bo'lmagan xalqda Uyg'onish davri ham bo'lmaydi. Markaziy Osiyoda 9—13-asrlarda o'z xalqining qadimiyatiga qaytish, Avesto falsafasini Qur'on ma'rifati bilan

uyg'unlashtirib, qayta tiklashga intilish tasavvuf ta'limoti, „ishroq“ falsafasida namoyon bo'lgan. Shu asosda turli nazariyalar, ta'limotlar yuzaga kelib, fikriy xilma-xillik rivojlandi. Tasavvufiyorifona ta'limotning qaror topishi, tariqatlar ham, aslida, hurfikrlik va inson kamolotiga bo'lgan ishonchning nishonasi edi. Uyg'onish davri vakillari dinga emas, balki dinni sxolastika va jaholat manbaiga aylantirgan kishilarga qarshi kurashganlar.

Tafakkurdagi ikki: akliy (ratsionalizm) va vajdiy (irratsionalizm) yo'nalish namoyandalari zohiran o'zaro kelishmay kelgan bo'lsalarda, amalda Yevropa Uyg'onish davrida bo'lganidek, inson ongini bedor etish, uni aqidaparastlik (taqlidchilik) g'uboridan tozalashda hamkorlik qildilar. Shu bois hurfikrli mutafakkirlar orasida ratsionalist olimlar bilan birga, orif sufiylar ham bor edi.

Sharq Uyg'onish davri vakillari o'z xalqlarining keng madaniyat bilan birga, yunon vahind xalqlari merosidan ham foydalanishgan. Yunon olimlarining asarlari 8—9-asrlarda arab tiliga tarjima qilindi, sharhlandi. Aflotun, Arastuni Sharq faylasuflari ham o'z ustozlari deb hisoblashgan, Plotin qarashlari Ibn al-Arabiya ta'sir etib, „vahdatul vujud“ falsafasiga turtki berdi. Biroq yunonlar ko'p fikrlarni qadimgi osiyoliklardan olganlar. Bu tarix qonuniyati; Abu Rayhon Beruniyning „Kitob attafhim li avoil sinoat attanjim“ asari qo'lyozmasi (13-asr).yuksalishga shaylangan xalq o'z madaniyati va o'zigacha yaratilgan bashariy yutuqlarni o'zlashtirib, yana yuksaklikka ko'tariladi.

Sharq Uyg'onish davri keng ko'lamlil: ta'lim va tahlil, madrasamaorif rivojlangan, ulkan kutubxonalarda yuz minglab jild kitoblar yig'ilgan, „xazinat ulhikma“, „dor ululum“larda tolibi ilmlar, ustozshogirdlar suhbatlari bardavom edi, olimning obro'e'tibori yuksak qadrlandi. Sharq Uyg'onish davri yutuqlari G'arbiy Yevropadagi Uyg'onish davriga bevosita ta'sir etgan. Chunki 12—14-asrlarda musulmon olami bilan Yevropa davlatlari orasida aloqa kuchaygan edi. Ayniqsa, tutash chegara mamlakatlari: Qurdoba (Ispaniya), Kavkaz, Bolqon yarim orolida bu jarayon kuchli bo'lgan. Yevropaliklar Sharq olimlarining asarlarini lotin, ispan, yahudiy tillariga qilingan tarjimalar orqali yoxud bevosita arab tilida o'qib o'rganganlar. Ibn Sinoning „Tib qonunlari“, „AshShifo“, Forobiyning „Ilmlar tasnifi“, Ahmad Farg'oniyning „Samo harakatlari va yulduzlar ilmining jami kitobi“, Muxammad Muso Xorazmiyning „Al-jabr val muqobila“, Ibn Rushd, Abu Bakr Roziy asarlari tarjima qilinib, keyinchalik nashr etilgan. Algebra, algoritm fanlari Xorazmiy asarlari tufayli shakllangan. „Tib qonunlari“ 7 asr mobaynida Yevropa untlarida tibbiyot darsligi sifatida xizmat qildi. Ibn Sino shogirdi Ibn Rushd g'oyalari Italiya, Fransiya hurfikrligini boshlab bergan. Ibn

Sino — Avitsenna, Ibn Rushd — Averroes, Ahmad Fargʻoniy — Al Frageni, Abu Bakr Roziy — Al Ramzats, Abu Maʻshar Balxiy — Albumazar degan lotincha nomlar ostida mashhur boʻlgan. „Oʻsha paytda (13—16-asr) jaholat changalidagi Yevropaning koʻpgina qismida musulmonlar ilm charogʻini yoqdilar...; ispanlar yozuvi ham, shimoliy oramiy yozuvi ham Osiyodan olingan; shimoliy, gʻarbiy va sharqiy Yevropa madaniyati yunon — rumo — arab urugʻidan unib chiqqandir“ (G.Gerder). Platon, Aristotel asarlari ham Yevropaga dastlab arabcha tarjima va talqinlar orqali kirib borgan. „Sharqliklar Gʻarbni Aristotel falsafasi bilan yoritdilar“ (Gegel).

Aniq fanlar va ularni oʻrganish usullarini, dehqonchilik va chorvachilik ilmlari, dengizda suzish, harbiy texnikani Yevropa sharqdan olib rivojlantirdi. „Matematika, kimyo, tibbiyot sohasida musulmonlarning xizmati buyuk... bu fanlarda musulmonlar Yevropaning muallimlari boʻlib qoldilar“ (G. Gerder). Yevropa Uygʻonish davri adiblari Dante, Petrarka, Bokkacho Sharq ilmfani, adabiy asarlaridan ilhomlanganlar. Dante „Bazm“, „Ilohiy komediya“ asarlarida Ibn Sino va Ibn Rushdni oʻz ustozlari qatorida ehtiromlar bilan tilga oladi. Ahmad Fargʻoniy asarlaridan foydalanganini qayd etadi. K. Marlning „Buyuk Temur“ dramasida Amir Temur jasur, xaloskor inson sifatida tasvirlangan.

Musiqada ham Uygʻonish davri jarayoniga xos yuksalish dastlab Sharqda yuz berdi. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi anʼanalari arab, hind va fors musiqiy meros asarlari, cholgʻulari bilan oʻzaro taʼsir jarayonlari natijasida yanada boyib qaytadan jonlandi. Zero, Forobiy va uning izdoshi Ibn Sino musiqaning nazariy, falsafiy va estetik masalalarini atroflicha tadqiq etib, umumsharqiy taʼlimotni yaratishgan. Xususan, Yaqin va Oʻrta Sharq xalqlari musiqa amaliyotiga tayangan holda, kuy va usullar, qoʻllaniladigan sozlar, muayyan shakl va janrlar doirasida mushtaraklik mavjudligini isbotlashgan. Forobiyning „Kitob ul musiqa alkabir“ („Musiqaga doyr katta kitob“) va, ayniqsa, Ibn Sinoning „Javomeʼ ilm ulmusiqi“ („Musiqaga oid ilmlar toʻplami“) kabi asarlarida yunon olimlari (Pifagor, Aristoksen va boshqalar)ning qarashlari boyitilib, tovushlar baland-pastligi munosabatlari matematik uslubda ifodalangan. Shuningdek, sof tovushqator tizimi, undan oʻrin olgan budlarning muloyimat va munofirat tasnifoti, iyqo nazariyasi ilk bor asoslab berilgan. 12—13-asrlarda ijodiy va aqliy kuchlar rivojini namoyish etgan Oʻn ikki maqom tizimi yuzaga keldi. Amir Temur (14-asr) va Temuriylar (15—16-asrlar) musiqaning barcha jabhalarida yangi Uygʻonish davri yuzaga kelishini taʼminlab berishdi. Turli mamlakatlardan Samarqand, Buxoro kabi markazlarga keltirilgan sanʼatkorlar — bastakorlik, musiqa ijrochiligi va musiqashunoslik jadal rivojlanishiga hissa qoʻshishgan. Mazkur

sohalarda nainki muayyan kasb egalari, balki o'zga badiiy ijod sohiblari, xususan, Mirzo Ulug'bek, Jomiy, Navoiy, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Boburlar ham nom chiqarishgan. Bu davrda mahalliy maqom ijodiyoti va ijrochiligi yuksaldi, og'zaki an'anadagi musiqaning boshqa rivojlangan shakllari (doston, ashula, cholg'u kuy va boshqalar) keng o'rin egallab, o'zlarining yuqori pallalariga ko'tarildi. Ayni shu jarayon keyinchalik Buxoro Shashmaqormi, Xorazm maqomlari va Farg'ona — Toshkent makom yo'llari, katta ashulalar shakllanishiga olib keldi.

Temuriylar Renessansi davri Osiyo va Islom tarixida XIV asr oxiridan XVI asr boshlariga qadar davrni qamrab olgan tarixiy davr edi. Islomiy Oltin asrning asta-sekin pasayishidan so'ng Temuriylar sulolasi boshqargan O'rta Osiyoda joylashgan Temuriylar imperiyasi san'at va fanlarning qayta tiklanishiga turtki bo'ldi. Mazkur harakat butun musulmon olamiga keng tarqaldi va so'nggi o'rta asr Osiyolariga katta ta'sir ko'rsatdi. Renessans so'zi fransuzcha „qayta tug'ilish“ degan ma'noni anglatadi va davrning madaniy tiklanish davri sifatida belgilaydi. Temuriylar davriga nisbatan mazkur atamadan foydalanish olimlar orasida noroziliklarni keltirib chiqardi, ularning ba'zilari buni temuriylar madaniyatining oqqush qo'shig'i deb bilishadi.

Temuriylar Renessans davri Yevropa Renessansi bilan bir vaqtda kechdi. U shon-sharaf nuqtayi-nazaridan Itaiyaning Kvadrosentosiga teng deya ta'riflanadi. Temuriylar uyg'onish davri XV asrda, mo'g'ul bosqinlari va istilolari yakunlangach o'z cho'qqisiga erishadi.

Fors-islom g'oyalari asosida Temuriylar renessansi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Samarqandning qayta qurilishi, Amir Temur tomonidan Temur shaxmatining kashf etilishi, Shohruh Mirzo va rafiqasi Gavhar Shodbegimning Hirotdagi (Italiya madaniy Uyg'onish markazi Florensiyaga raqobatchi sifatida mashhur) hukmronligi, astronom va matematik olim Mirzo Ulug'bek davri, shuningdek san'at homiysi Husayn Boyqaro tomonidan bir qator o'quv dargohlarining qurilishi. Amir Temur hukmronligi davrida klassik fors san'atiga qiziqish qayta tiklandi. Yirik qurilish loyihalari bo'lmish mavzoley, madrasa va kutubxonalar qurildi. Matematik va astronomik tadqiqotlar o'tkazish qayta tiklandi va XVI asr boshlariga kelganda o'qotar qurollarni o'zlashtirishga ham erishildi.

Temur hayotligidagi asosiy qurilish ishlari sifatida Shahrizabzdagi Yozgi saroy, Bibi-Xonim masjidi va Ahmad Yassaviy maqbarasini ko'rsatish mumkin. Bu davrda Hirotda shahri musulmon dunyosida ilmiy va badiiy hayotning muhim markaziga aylandi. Samarqand, shaharda amalga

oshirilgan qayta qurish va yuksak e'tibor natijasida Renessans va madaniyat markaziga aylandi.

Temuriylar Uyg'onish davri avvalgi Buyidlar sulolasining madaniy va badiiy taraqqiyotidan farq qilar edi, chunki bu mumtoz madaniyatning bevosita qayta tiklanishi emas, balki yanada keng tarqalgan turkiy va rasmiy til kabi fors tiliga ham yangi so'zlashuv usublarini qo'shish ham edi. Temuriylar Uyg'onish davri Mo'g'ullar imperiyasidan meros qilib olingan va Islomiy porox imperiyalari davridagi boshqa davlatlarga (Usmonlilar Turkiyasi va Safaviylar Eroni) sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Uyg'onish davri Yevropa mamlakatlarning madaniy va g'oyaviy hayotida katta ijobiy rol o'ynadi, bu davrda jahon madaniyatining eng nodir va bebaho asarlari yaratildi. Sharqda ham, G'arbda ham Uyg'onish davri insoniyat taraqqiyotining benazir davridir. Uyg'onish davrining ko'p g'oyalarini 18-asr ma'rifatparvarlik vakillari meros qilib oldi. Uyg'onish davri ijodkorlarining ilmiy va adabiy asarlari hozirda ham ma'naviyatimiz yuksalishiga xizmat qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mets A., Musulmanskiy renessans, M., 1966;
2. Xayrullayev M., Uyg'onish davri va Sharq mutafakkiri, T., 1971;
3. Hayitmetov A., Sharq adabiyotining ijodiy metodi tarixidan [10—15-asrlar], T., 1970;
4. Konrad N. I., Zapad i vostok, M., 1992;
5. Sulaymonova F., Sharq-u G'arb, T., 1997;
6. Komilov N., Tafakkur karvonlari, T., 1999;
7. Yevdokimov Yu., Simakova N., Muzika epoxi Vozrojdeniya M., 1982;
8. Vseobshaya istoriya arxitekturi, t. 5, M., 1967;
9. Shramkova G., Iskusstvo Vozrojdeniya, M., 1977;
10. G'afurbekov A., Amir Temur obrazi talqinlari: haqiqat va badiyat // Amir Temur: shaxsning zamondoshlari tomonidan baholanishi, T., 1997.